

O SENTIMENTO DE MODERNIDADE MACEIOENSE ¹

THE MODERN FEELING IN MACEIÓ

Myllena Karla Santos Azevedo
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, UFPE
mykazevedo@gmail.com

Resumo

Este artigo objetiva discutir, a partir dos registros da gestão do Prefeito Sandoval Cajú, uma nuance do período moderno em Maceió: o sentimento coletivo de modernidade. A análise do movimento moderno em Maceió levanta questões acerca do choque da proposta moderna com a cultura alagoana de bases agrárias e provincianas. A primeira modernização no início do século XX, a rende o epíteto: “Cidade Sorriso”. A partir de 1961, o ex-prefeito de Maceió, Sandoval Cajú, realiza uma modernização democrática: reforma 22 praças e constrói 36, tanto nos bairros de elite quanto nos populares, com um mesmo vocabulário de paisagismo moderno. Cumpre a promessa de campanha: “recuperar o sorriso” da cidade, e confirma o sentimento da população que abraçava a modernidade: a esperança de ruptura com as tradições. Os registros físicos - em arquitetura e paisagismo - são representações da expressão local de modernidade, e os relatos complementam a reconstrução, destacando os feitos marcantes, pois “a boca só fala (e falará sempre) do que o coração está cheio” (ROCHA in LIMA JR, 2001). A partir da discussão, espera-se contribuir para o entendimento da complexidade da expressão movimento moderno enquanto influência traduzida em expressão local, e para a consequente preservação dos remanescentes deste patrimônio.

Palavras-chave: Movimento Moderno. Maceió. Praças. Sandoval Cajú.

Abstract

This paper aims at discussing, from the registers of the mayor’s Sandoval Caju government, an aspect of the modern period in Maceió: the collective feeling of modernity. The analysis of the Modern Movement in Maceió raises questions about the collision of the modern proposal with the provincial and countrylike culture of Alagoas. In the first modernization in the beginning of the 20th century, the city receives the title: “Smile City”. From 1961 on, the ex-Mayor Sandoval Cajú, makes a democratic modernization: reforms the 22 existing squares and creates 36 ones, in the elite and popular neighbourhoods. He follows through with his campaign promise: “to recover the smile” of the city and makes real a proposal of democratic modernization, and strengthens the modern feeling – that of rupture with tradition. The physical registers – in form of architecture and landscape – are representations of the local expression of modernity, and the reports fill in the gaps, highlighting the outstanding doings, since “the mouth only speaks (and always will) of what the heart is filled with” (ROCHA in LIMA JR, 2001). With the discussion in this paper, we hope to contribute with an understanding of the complexity of the Modern Movement expression, as a local influence that is translated into local expression, and the consequential preservation of the reminiscent objects from that period.

Keywords: Modern Movement. Maceió. Squares. Sandoval Cajú.

1 PRECEDENTES: DE VILA À CIDADE SORRISO

Nascida do engenho de açúcar e próspera pela eficiência do porto natural de Jaraguá, Maceió inicia sua jornada como vila, e logo se torna cidade e capital do estado em 1839 (COSTA, 1981, p. 138). A

1

AZEVEDO, Myllena,. O sentimento de modernidade maceioense. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. **Anais...** Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-7. (Referência bibliográfica segundo a NBR6023 para a correta citação do artigo).

Maceió do início do século XX resultaria formosa - com obras de arquitetura pública e residencial, praças e ruas aterradas, arborizadas e iluminadas com energia elétrica (COSTA, 1981, p. 161). O primeiro surto modernizante da cidade, ávida por parecer Europa em detrimento de seu sítio natural, resulta em obras que seguem o higienismo sanitarista: sobre o sítio natural alagável, os investimentos em obras públicas, a partir da proclamação da república em 1889 e mais intensamente entre 1900 e 1912 durante o governo dos Malta, constroem aterros, calçamento de ruas, praças e prédios públicos (AMARAL, 2009, p. 81). Em 1908 recebe o epíteto: “Cidade Sorriso” (SILVA, 1991, p. 245). O progresso havia sido bem incorporado pela capital alagoana: além das obras públicas, foi uma das primeiras cidades a instalar o telefone automático (SILVA, 1991, p. 29).

Entretanto, inserida no Estado, dominada pela oligarquia rural, o processo de modernização em Maceió não poderia fugir aos aspectos de sua cultura: as influências européias, ao encontrar o arbítrio, violência e opressão – características de base da cultura de bases agroindustriais latifundiárias (SILVA, 1991, p. 28), materializaram uma modernização excludente. As obras realizadas se concentraram no núcleo da cidade em que residia a elite - os bairros Centro, Jaraguá, Bebedouro, Levada, Poço e Trapiche, localidades de destaque pela circulação da produção mercantil (AMARAL, 2009, p. 70), enquanto distritos distantes e antigos eram ignorados pela ação modernizante.

A imagem descrita Graciliano Ramos, através de seu personagem Luis da Silva, auxilia a construção mental da materialidade desta modernização, ao notar o contraste entre as expressões de riqueza justapostas à pobreza, nos “casebres miseráveis que trepam o morro, à direita, [e] os palacetes que têm os pés na lama, junto ao mangue, à esquerda” (RAMOS, 1936, p. 7).

2 MÉTODOS

Adentrando o tema do Movimento Moderno maceioense, faz-se necessária a consulta a fontes bibliográficas que tratem do caso alagoano e maceioense no contexto do Movimento. As pesquisas indicam ao trabalho pioneiro de síntese de expressões modernas locais no *Arquitetura Moderna, a atitude alagoana* (SILVA, 1991). Neste trabalho, este artigo, como boa parte dos estudos sobre as expressões físicas de modernidade em território alagoano, tem suas bases. Como base complementar, a dissertação *Expressões arquitetônicas de modernidade em Maceió: uma perspectiva de preservação* (AMARAL, 2009), contribui com uma visão mais ampla do que seria a “modernidade”, em suas expressões em obras de arquitetura públicas, privadas e populares. Como auxílio sobre a história de Maceió até seu momento de confronto com a modernidade, *Maceió* (COSTA, 1981) e *Maceió de Outrora* (LIMA JR, 2001).

A reconstrução do sentimento de modernidade é feita a partir dos relatos e registros do período da gestão do ex-prefeito Sandoval Cajú, de 1961 a 1964. Os relatos são falas e entrevistas com pessoas que presenciaram essa “experiência moderna”, registrados em escritos acadêmicos e registros audiovisuais. Os depoimentos, especificamente sobre a experiência da gestão Sandoval Cajú, estão presentes no livro autobiográfico do ex-prefeito *O Conversador* (CAJÚ, 1991), no documentário “Além do Conversador” (ALÉM DO, 2010), na edição nº 8 da *Revista Graciliano Ramos* (2011) e na palestra para a edição de junho de 2013 do Mungunzá Cultural: *Traçados modernista e popular em equipamentos urbanos de Maceió - a experiência da gestão Sandoval Cajú* (FERRARE, 2013). Os registros físicos são obras de arquitetura – residenciais da elite, residenciais populares e obras públicas registradas no livro de Silva (1991) e na dissertação de Amaral (2009); e algumas das praças projetadas durante a gestão de Sandoval Cajú e remanescentes no espaço urbano; que revelam, na incorporação dos elementos representativos de um “novo tempo”, a aceção da proposta moderna no interior da cultura alagoana e maceioense.

Dos relatos dos últimos anos oficiais da modernidade maceioense, busca-se de trechos que expressem o sentimento dos personagens individuais quanto à experiência que se passava, por acreditar-se no destaque dos fatos na memória das testemunhas como indicativos do impacto da

experiência na vida das mesmas; e traça-se um paralelo com os relatos históricos das fontes oficiais e registros físicos em arquitetura e nas praças, na busca da definição do sentimento coletivo que contaminou a população maceioense na busca da realização de um novo tempo: a esperança de que enfim seriam superadas as travas que impediam a cultura de avançar.

3 A CHEGADA DA MODERNIDADE

Ao fim da década de 1920, a debilidade no orçamento, intensificada após o empréstimo do governo Malta, traz dificuldades à tentativa de acompanhar o processo de modernização brasileiro (AMARAL, 2009, p. 88). O Movimento Moderno, ao chegar a Maceió, encontra "uma cidadezinha (...) com pouco mais de quarenta mil habitantes. Casa velhas, de paredes meias, espremidas umas nas outras, sem aeração nem luminosidade. Serviços sanitários precaríssimos. O máximo de conforto consistia no piso de mosaico e no forro de madeira" (MENDONÇA JUNIOR, 1979, p. 71 apud SILVA, 1991, p. 29). A cidade vai se modificando lentamente: inaugura a Biblioteca Pública Municipal, o prédio do Pronto Socorro, o Mercado Municipal, o Cais do Porto (AMARAL, 2009, p. 31).

Na arquitetura, as atualizações para o modernismo começam tímidas, com a fachadas de prédios públicos adotando certo estilo de composição geométrica, limpo de maiores decorativismos, enquanto a escala urbana permanece a mesma – a homogenia de casas geminadas de meia-morada em que se destacam sobrados e poucos prédios de até quatro pavimentos (SILVA, 1991, p. 31).

Enquanto na arquitetura residencial, o bangalô, moda em meio à elite, permanece até a década de 1940 (SILVA, 1991, p. 32), e gera as primeiras residências isoladas completamente dos limites do lote (Figura 1) - (SILVA, 1991, p. 45), as praças ganham elementos de estilo eclético, estética considerada excessivamente austera e ultrapassada.

Enquanto no Recife, a obra de Burlle Marx inova no desenho das praças do Recife e no uso da vegetação como elemento de composição (LEENHART, 1996, p. 85-86), as principais praças de Maceió passam a exibir este vocabulário estético muito semelhante àquele adotado no primeiro surto modernizante do início do século XX: o passeio delimitado, bancos com volutas, espelhos d'água e poda topiaria na vegetação arbustiva. A estética descrita pode ser vista nas fotografias das praças Dom Pedro II (AZEVEDO, 2014, p. 43-45), Marechal Floriano Peixoto (p. 58-59) e Marechal Deodoro da Fonseca (p. 71-72), praças circunscritas no núcleo de moradia da elite à semelhança da primeira modernização do início do século XX, respectivamente na Figura 2, Figura 3 e Figura 4. Permanecem estes espaços, em termos estéticos, aquém da tendência modernizante que contaminava o Brasil e o Nordeste (FERRARE, 2013, s/p).

Figura 1: Residência Mário Lobo, um exemplo do bangalô difundido em Maceió.

Fonte: AP, 195- apud SILVA, 1991, p. 47.

Figura 2: Praça Dom Pedro II apresentando elementos de caráter eclético: eixos perpendiculares, espelho d'água, vegetação arbustiva em poda topiaria e bancos com volutas em suas bases.

Fonte: MISA, s/d.

Figura 3: Praça Marechal Floriano Peixoto após intervenção de caráter eclético, com espelho d'água e vegetação arbustiva em poda topiaria.

Fonte: APA, s/d apud AZEVEDO, 2014, p. 59

Figura 4: Praça Marechal Deodoro da Fonseca apresentando elementos de caráter eclético: espelho d'água e vegetação arbustiva em poda topiaria.

Fonte: MISA, s/d

4 PROJETO MODERNO INCORPORADO: DÉCADA DE 1950

A partir da década de 1950, a proposta moderna é incorporada no estado materializada em obras de engenharia, para promover o progresso econômico (SILVA, 1991, p. 33). Seguindo a proposta desenvolvimentista, que se propõe a desativar os modelos econômicos arcaicos, Arnon de Melo, governador do estado entre 1951 e 1956, empreende obras no sentido de colocar Alagoas no patamar dos programas nacionais de mesmo objetivo. A partir de sua iniciativa, ele acreditava, Alagoas entraria enfim no rumo do progresso, o que, em termos modernos, significava no rumo do crescimento econômico industrial, e a partir daí teria o progresso. Segundo o governador, “o essencial era a destruição do tabu da nossa estagnação. Rompido este, novos horizontes foram rasgados ao destino de Alagoas, que entrou em fase de irresistível inovação, penetrando em todos os corações e espíritos a mística do Progresso” (SILVA, 1991, p. 28).

As obras transformaram e adaptaram o sítio natural para um melhor escoamento da produção, vencendo as lagoas, mangues e regiões alagáveis de sua geografia, para preparar o estado para receber um parque industrial (SILVA, 1991, p. 33). A proposta de superar as contingências retrógradas e adotar o progresso tecnológico, que previa uma reformulação dos modos de produção, não causou abalo nas relações de produção – o modelo econômico arcaico alagoano - sendo mantida a hegemonia da agroindústria tradicional local (SILVA, 1991, p. 33).

É nesta década de 1950 que o movimento moderno maceioense ganha intensidade: surgem as primeiras obras de arquitetura moderna com os projetos de Lygia Fernandes em 1952 (SILVA, 1991, p. 34), e o primeiro edifício com mais de quatro pavimentos em 1958 – o Edifício Breda, no Centro (SILVA, 1991, p. 34). O vocabulário arquitetônico moderno passa a fazer parte da paisagem urbana - “as casas de meia morada passam a apresentar recuo frontal e poços de ventilação, substituindo-se as alcovas por quartos; e elementos do vocabulário moderno: telhados borboleta, paredes inclinadas, colunas em V, esquadrias horizontais, volumes retos, combogós, vidro, cerâmica” (SILVA, 1991, p. 34). Um exemplo dessa nova arquitetura pode ser visto em fotografia de época da Residência José Lyra, um dos ícones remanescentes deste período na cidade, na Figura 5.

Figura 5: Residência José Lyra, no bairro Farol, de Lygia Fernandes, com elementos do vocabulário arquitetônico moderno.

Fonte: AMM, s/d apud SILVA, 1991, p. 87

As casas em bairros populares incorporam também as ideias modernas através de elementos deste mesmo vocabulário: aparecem, inicialmente detalhes de fachada com composições geométricas; e ao fim da década, revestimentos em azulejo colorido, de cores fortes (SILVA, 1991, p. 233). Os princípios arquitetônicos secularmente estabelecidos são, em geral, mantidos: a leitura da fachada em três partes, embasamento, corpo e platibanda; a proporção entre cheios e vazios; o alinhamento dos elementos de composição – como mostra a Figura 6 (SILVA, 1991, p. 234). Em planta, também permanecem as antigas tradições – é mantida a disposição dos cômodos alinhados ao corredor, solução secular para o lote estreito e longo (SILVA, 1991, p. 233-234). Em geral, o revestimento em azulejo, mudança a nível de fachada, elemento comunicação da casa com a rua, é suficiente para indicar a coerência com o novo tempo (SILVA, 1991, p. 234) e, em alguns casos, um pilar em V sustenta uma pequena varanda que resulta do recuo do alinhamento da rua, como mostra a Figura 7 (SILVA, 1991, p. 234).

Figura 6: Azulejos policromados incorporados à fachada de casa de meia morada em Maceió.

Fonte: JPM, s/d apud SILVA, 1991, p. 236.

Figura 7: Fachada de residência com recuo, varanda e pilar em "V".

Fonte: JPM, s/d apud SILVA, 1991, p. 230.

À primeira vista, sinais de um novo tempo, os elementos modernos indicam a disposição da população para a implementação da proposta moderna:

As ruas vestem-se de casas que exibem sinais do novo tempo. Nas tardes de domingo, homens e mulheres trazem a público a moda ditada pelo cinema. Nas livrarias encontra-se farto material que divulga maravilhas do mundo da tecnologia. A poesia e a pintura repensam suas bases tradicionais. (SILVA, 1991, p. 5)

Diante da revolução estética incorporada em arquitetura residencial da elite e das classes populares, tem-se a impressão de que havia sido iniciada uma nova etapa na história do estado: “Haveria Alagoas rompido seus limites?” (SILVA, 1991, p. 5)

5 A EXPERIÊNCIA POPULISTA DE SANDOVAL CAJÚ

Iniciada com a eleição de 1960, a experiência de Sandoval Cajú à frente da prefeitura de Maceió é incluída com outras tantas na aproximação que Silva (1991) faz com o personagem Lula Bernardo, de Jorge de Lima em Calunga (LIMA, 1997). Lula vê a natureza, a etnia, os costumes, a moral, as forças ocultas presentes nos benzedores e fanáticos, a história, vencem o homem desejoso de criar um novo *modus vivendi* em que haja uma vida humana mais digna, rompendo as travas do desenvolvimento local (SILVA, 1991, p. 5).

Nascido na cidade de Bonito de Santa Fé, no alto sertão Paraibano, Sandoval Cajú chega a Maceió em 1947. A visão que se fez no momento de seu desembarque na Estação Central da Great Western, com o Hotel Bela Vista em conjunto com a Praça dos Palmares, à época bem cuidada, forneceu ao forasteiro a impressão da “Cidade Sorriso” de que havia ouvido falar.

Observador, percebe, como conta em seu livro (CAJÚ, 1991, p. 145-146), nos 14 (quatorze) anos de moradia, trabalho, flanagens pela cidade e contato com a população através dos programas de rádio, a degradação continuada do espaço urbano pela força do tempo, sem novas obras que prezassem pela estética e bem-estar da população, com destaque para as praças - espaços que são, desde o início da povoação, pontos de convergência da vida e da convivência urbana, e que ajudaram a render o epíteto à cidade no início do século XX. Seguindo o lema de Castro Alves de que “a praça é do povo como o céu é do condor”, e ao ver as praças abandonadas por gestões que haviam sido eleitas pelo povo – e portanto responsáveis por retribuir a confiança depositada, resolve concorrer ao pleito de 1960 com a promessa de campanha: recuperar o “Sorriso” da cidade que, no início do século, “(...) era muito arrumadinha, muito limpa, suas praças bem tratadas; cidade que chegou a conquistar o epíteto de ‘Cidade Sorriso’” (BRANCO, 1993, p. 93). A proposta vem em boa hora à população, que estava disposta a incorporar o novo tempo, visto o empenho na incorporação de elementos representativos da proposta moderna em suas residências: o resultado foi uma vitória esmagadora nas urnas na eleição de 1960 (CAJÚ, 1991, p. 150).

De promessa, a missão: foram 58 (cinquenta e oito) projetos executados, entre 22 praças reformadas e 36 construídas em três anos de um mandato interrompido. Os projetos, dos desenhistas da Superintendência Municipal de Obras e Viação (SUMOV), Lauro Menezes e José Passos, traziam aos espaços de anterior expressão rígida eclética, um novo traçado orgânico dos canteiros baixos; bancos lineares sinuosos; jardineiras e fontes revestidas de azulejos coloridos com motivos da cultura local - jangada, pescador, peixe, casa popular de porta e janela, coqueiro; e vegetação de pequeno porte que compõe e colore os “estares” criados pelo mobiliário. Onde intervínham, o “S” de “Cidade Sorriso” marca o local (FERRARE, 2008, s/p). Novidade no Recife, a televisão em Maceió ganha espaço num pedestal nas praças, e reunia a população acostumada até então apenas à companhia do rádio (ALÉM DO, 2010).

6 UMA MODERNIZAÇÃO DEMOCRÁTICA

A atuação de Sandoval Cajú, com obras nas praças, calçamento de ruas e outras obras edificadas de caráter populista foi bem aceita em geral. Num meio em que todas as classes estavam dispostas a incorporar o projeto de modernidade - considerando que, para a elite, importava que as estruturas de base permanecessem, e para a população abria-se a possibilidade de uma completa ruptura; os projetos de modernização das praças aparentemente se colocavam em consonância com a ideia de modernidade vigente.

Aparentemente preocupado com a estética da cidade, agradando tanto à elite quanto à população com projetos que exibiam o mesmo vocabulário, e com a reforma e construção de praças, inova em comparação às demais obras modernizantes ao expandir a área de atuação para além do núcleo onde morava a elite. Retribui o apoio com obras públicas de pavimentação por paralelepípedos, e com a construção e reconstrução de edifícios públicos (p. 164) nos bairros com maior expressão de votos durante a eleição, a 3ª Zona Eleitoral, composta pelos bairros de Trapiche, Vergel, Prado, Ponta Grossa, Bebedouro e Fernão Velho (CAJÚ, 1991, p. 288). Com a execução das obras, fortalece o sentimento de esperança por uma mudança com a realização efetiva de obras não mais excludentes, mas democráticas, e a atuação de uma municipalidade que atenderia, a partir de então, efetivamente às necessidades da população.

Desagrada, entretanto, à classe política que, acostumada com a exploração do cargo e vendo a ameaça de uma elevação no nível de exigências do povo quanto aos candidatos eleitos, planeja a cassação do cargo de Cajú. Em meio a uma política oligárquica, Sandoval trazia a possibilidade de uma mudança nos escolhidos para os cargos políticos – não mais importariam as ligações de sangue dos candidatos ou seus apoios políticos, mas a real possibilidade de realização das promessas de campanha.

Aproveitando o contexto político favorável, nos primeiros minutos do AI-1, foi incluído o nome de Sandoval Cajú na lista dos mandatos cassados (REVISTA GRACILIANO, 2011, p. 41). Após a anistia em 1979, Cajú enfrenta novas candidaturas políticas, mas sem a mesma resposta do momento anterior (REVISTA GRACILIANO, 2011, p. 67). Assim, viu, assim como Lula Bernardo, os costumes (políticos), e a moral vencerem sua proposta de melhoramento do espaço urbano, na interrupção brusca de seu mandato. Tem seu ganho, no entanto, no sentimento que despertou através das obras na população maceioense, na materialização das esperanças levantadas durante a campanha e na aproximação entre povo e praças e na ressignificação desses espaços.

7 O SORRISO

Da experiência, os relatos. Considerando que são destaques da experiência, que marcaram a memória, os depoimentos destacam, anos depois do ocorrido, os acontecimentos que seguem. Os relatos confirmam a existência deste suposto sentimento, indicando uma mudança nas relações da população com seu espaço urbano, uma admiração pelas obras realizadas e o apoio à iniciativa da gestão.

Da experiência, o radialista pernambucano Edécio Lopes destaca a observação da mudança de comportamento dos maceioenses em relação à cidade, uma consequência da modernização das praças: “eu encontrei uma Maceió diferente. Praças cheias de azulejos coloridos, bancos em todas as praças, é... sei lá, o povo – eu vi isso na Ponta Verde, ali naquela pracinha do Rex. Senhoras com regadores, com mangueiras, (...). Eu senti que havia um novo espírito dentro da cidade de Maceió. Uma participação, a cidade estava bonita, (...)” (ALÉM DO, 2011).

Na experiência de retorno a Maceió depois de uma temporada no Recife, capital bem mais moderna à época, Edécio expressa subjetivamente seu julgamento estético em relação à cidade (FERRARE, 2013, s/p). Antes da modernização, ele relata: “Maceió era feia, uma cidade triste, (...) era um

paradoxo com a alegria do povo; a alegria do povo e uma cidade triste. Era um negócio realmente esquisito (...)" (ALÉM DO, 2010). Ao relato de Edécio podem ser justapostas imagens de antes e depois da cidade, numa tentativa de ilustrar as imagens que deram origem aos relatos nos dois momentos: a "Maceió feia e triste" e a "Maceió bonita", nas figuras que ilustram a Praça do Centenário nestes dois momentos, respectivamente na Figura 8 e na Figura 9.

Figura 8: Praça do Centenário em cartão postal em 1945, com traçado em eixos perpendiculares e espelho d'água ao centro, onde se encontra a Estátua da Liberdade, bancos com volutas nas bases e canteiros baixos com vegetação arbustiva em poda topiária.

Fonte: Mero, 1945.

Figura 9: Praça do Centenário após modernização da gestão Sandoval Cajú, com bancos lineares, traçado orgânico dos canteiros e o mapa do estado ao fundo, monumento à cultura local.

Fonte: MISA, s/d.

Através dos melhoramentos estéticos na cidade, os projetos aproximaram a população da cidade e despertaram um aumento na auto-estima dos maceioenses, como relata José Wanderley Neto:

(...) pela primeira vez, acho que ele mexeu com a auto estima do maceioense, né? Do alagoano. As pessoas começaram a perceber, né? Que Maceió era um lugar extraordinariamente bonito (...) E que elas precisavam cuidar da cidade (ALÉM DO, 2010).

Relatam também o feito de levar a modernidade às áreas mais distantes do centro da cidade, nos bairros de moradia popular: “Eu sei que ele fez muita coisa boa nessa parte de lá do Vergel e Coréia, né? Onde tinha monturo, ele fez praça. E ele foi um cara assim, os projetos dele todo mundo gostou”, diz Cícero Vieira da Silva (ALÉM DO, 2010).

Assim como a descrição da reação de Edécio e de Wanderley, as demais giram em torno da mudança da relação do povo com suas praças a partir da modernização estética destes espaços, como diz Mendes de Barros “Ele colocou o povo onde o povo desejava estar. Num local público que lhe desse conforto e fosse agradável (...)” (ALÉM DO, 2010). Para assistir à televisão no pedestal nas praças, “as pessoas botavam cadeiras, assistiam a programação da televisão determinada hora e depois fechava, né? As pessoas cuidavam daqueles equipamentos urbanos, não depredavam, porque era uma coisa que elas sentiam que tinha utilidade”, diz José Wanderley Neto. Na praça Moleque Namorador, a relação com a população moradora das proximidades se mostra pelo relato de Sérgio Moreira “(...) quem tomava conta daquelas praças eram as senhoras, eram os velhos” (ALÉM DO, 2010).

Os monumentos isolados que marcavam individualmente, cada uma das praças é também alvo de lembranças de Rejane Cardoso Miquelino , representados pelo “Menino Mijão” (Figura 10) da Praça Sinimbú:

(...) A estátua do Menino Mijão, na praça Sinimbú, (era assim que minha mãe a chamava) nos faz lembrar da nossa infância. Faz lembrar de quando passávamos por lá acompanhados de nossa mãe ou de algum adulto e dávamos uma ‘paradinha’ e ficávamos olhando aquele menininho nu que parecia estar fazendo xixi de verdade no laguinho, de tão perfeita que era a estátua. Tudo em volta era muito bonito com aquelas paredes todas em azulejo. (FERRARE, 2013)

Figura 10: Painele moderno, na Praça Sinimbú, revestido de azulejos em homenagem ao poeta alagoano Jorge de Lima com estátua do Menino Mijão e elementos representativos da cultura local - peixe e jangada.

Fonte: AMM, 1962 apud SILVA, 1991.

Sobre a experiência de Rio Novo, antigo distrito distante às margens do riacho carrapatinho, chamado anteriormente de Carrapato, a antiga moradora Lia Cardoso, testemunha ocular do feito, relata: “Trouxe uma draga...abriu o rio... e trocou o nome de Carrapato para Rio Novo. Parecia que o lugar nasceu naquele instante...” (FERRARE, 2013, s/p). O prefeito chegou com sua equipe e fez, em dois meses de trabalho intenso, um grupo escolar, um posto médico e uma praça (REVISTA GRACILIANO, 2011, p. 31). A praça, a moradora descreve: “A praça tinha 3 bancos de encosto com ‘S’ e uma torre com o ‘S’ bem em cima e uns azulejos quebradinhos preto e tinha escrito: SALVE RIO NOVO. Dava gosto de ver” (FERRARE, 2013, s/p).

A degradação dos remanescentes desta modernização que atingiu toda a cidade e suas praças, é relatada pelo próprio ex-prefeito em seu livro, apesar (CAJÚ, 1991, p. 335), e confirmada pela moradora Lia Cardoso. Ele diz: “Dos cerca de 5 mil ‘SS’ que deixamos na Cidade e seus Distrito, os vândalos eliminaram mais de 90%”. E ela confirma: “Hoje não tem mais NADA. [...] Da praça dele hoje só tem um poste”. A modernidade, segundo ela, havia chegado à Rio Novo nesta época, e nunca mais: “(...) Rio Novo só foi MODERNO na época do Sandoval Cajú. O que era moderno aqui, tá no chão e acabado” (FERRARE, 2013, s/p).

8 CONCLUSÕES

A modernidade maceioense resulta superficial. Esvaziada de qualquer intenção de mudar o sistema arcaico que constrói as bases da cultura, inicia-se com as fachadas e os elementos modernos incorporados como novidades, como modismos que mais uma vez, foram “construídos sobre a lama”, sobre bases arcaicas, assim como na primeira modernização da cidade. Na arquitetura, as mudanças são a nível de fachada, e, no espaço urbano, acontecia um hiato de obras que vinha desde a década de 1930. Ao fim da década de 1950, enquanto a arquitetura se diz moderna, as praças existentes continuam exibindo um vocabulário estético eclético, a esta altura considerado ultrapassado (FERRARE, 2013, s/p). A modernização até aqui havia sido implementada apenas em parte, na incorporação de vocabulário formal e estilístico e na libertação do passadismo colonial, destinadas apenas às “aparências” estéticas da cidade (AMARAL, 2009, p. 100).

Entretanto, apesar de superficial por não conseguir atingir as bases arcaicas que há séculos prende Alagoas na estagnação, a esperança de uma aproximação da tão esperada mudança de um padrão violento e arbitrário animou a população a se vestir – e a suas residências - de modernidade, como em sinal de abertura para a implantação de um novo tempo. Enquanto a elite exibia os elementos representativos do “novo tempo”, a população, sem condições financeiras de investir em profissionais de engenharia-arquitetura, assimilava os elementos plástico-formais e construtivos, como expressão simbólica dos anseios de progresso e desejos de transpor a dura realidade em que vivia (AMARAL, 2009, p. 102) – expressões de abertura quanto ao novo tempo, e isso construiu a base necessária para que Sandoval realizasse a modernização que idealizou.

Aproveitando a abertura para o novo, e aplicando sua visão do espaço público como espaço de todos, Sandoval realiza uma modernização que inclui, pela primeira vez, os distritos distantes da cidade. Ao ver suas aspirações realizadas no espaço público, a esperança da população se fortalece o suficiente para marcar este tempo ímpar na história maceioense, nos relatos de memória.

O “Sorriso” promovido através das obras da gestão de Sandoval Cajú, é causado pelos efeitos gerados na população por suas ações no espaço urbano, sendo: 1. cuidado com as praças, despertado pelos novos espaços tratados esteticamente e entregues à população; 2. orgulho de ser maceioense, despertado pelos ícones de valorização da cultura local e pelo tratamento estético – e infraestrutural da cidade como um todo, com obras de saneamento, educação (escolas) e saúde (postos de saúde, maternidades, lavanderias públicas, chafarizes; e 3. o interesse pelo uso dos espaços, despertado pelos novos equipamentos e monumentos icônicos curiosos, a exemplo do “mijãozinho”; Pontos

interligados e relatados pela experiência das testemunhas, constroem o “sorriso” que se instala na cidade, um novo sentimento e uma nova relação que se constrói entre povo e espaço urbano.

Nem as degradações provenientes do tempo corrido, nem a extirpação dos “S” relatada foram suficientes para apagar da memória este momento em que, pela mudança no padrão, a auto-estima do povo maceioense foi elevada. O movimento moderno maceioense está atrelado à figura de Sandoval, aos “S”, às praças, aos bancos lineares, aos painéis azulejados e a esse sentimento esperançoso de mudança, inspirado no movimento moderno, de que novos tempos trariam a enfim realização das aspirações da população, há tanto tempo negligenciada pelos poderes públicos. Diz Geraldo de Majella, historiador alagoano, acertadamente, sobre a impregnação deste momento na história maceioense “Não adianta por exemplo você tirar os “S” das praças de Maceió que Sandoval colocou, que (...) a história de Sandoval vai ser recontada” (ALÉM DO, 2010).

REFERÊNCIAS

- ALÉM DO Conversador. Direção e produção: Pedro da Rocha. Maceió: Boca da Noite, 2010. Documentário.
- AMARAL, Vanine. **Expressões Arquitetônicas de modernidade em Maceió**: uma perspectiva de preservação. 2009. Mestrado em Dinâmicas do Espaço Habitado (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Alagoas. 2009.
- AZEVEDO, Myllena. **Estudo sobre a construção da paisagem das praças D. Pedro II – Marechal Floriano Peixoto - Marechal Deodoro**. Trabalho Final de Graduação (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal de Alagoas, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Maceió, 2014.
- BRANCO, Fabiana Rodrigues Castelo. **A Praça e o Traçado da Cidade**. 1993. Trabalho Final de Graduação (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal de Alagoas, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Maceió, 1993.
- CAJU, Sandoval. **O Conversador**. Maceió: SEGASA, 1991.
- COSTA, Craveiro. **Maceió**. Maceió: SERGASA, 1981.
- FERRARE, Josemary Omena Passos. Traçados modernista e popular em equipamentos urbanos de Maceió - a experiência da gestão Sandoval Caju. In: **Munguzá Cultural**. Maceió: UFAL, 2013.
- LEENHARDT, Jacques (Org). **Nos jardins de Burle Marx**. São Paulo: Perspectiva, 1996. 150 p.
- LIMA, Jorge de. **Calunga**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
- LIMA JR, Félix. **Maceió de outrora**. Maceió: EDUFAL, 2001.
- RAMOS, Graciliano. **Angústia**. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 1936.
- SILVA, Maria Angélica da. **Arquitetura Moderna**: a atitude alagoana. Maceió: SERGASA, 1991.